

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasal Tadjaliyevna</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	

Blended Learning	125
Quvandikova Xadicha	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
“Qurilish jarayonlari texnologiyasi” fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish	135
Raxmonova Nazokat Umaraliyevna	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
Rustamova Nodira Rustamovna	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
Sitora Toshmatova	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiqqa ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlrat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboyevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	169
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Hakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi “muhosaba” va “tafakkur” amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati.....	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehriining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолиддин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы.....	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari	229
Abirova Umida Nazarovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensiyalashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari.....	232
Adhamova Diyora Sanjar qizi	
Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy	239
Tangriyev Abdukarim Tovashevich	
Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati.....	244
Hafizov Shahriyor Shavkatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari	248
Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi	
Axborotning gnoseologik mohiyati.....	256
Kamolova Munajatxon Jaloldinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari	259
Mamatova Aziza Bo'ribojevna	
Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	262
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich	
Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi.....	267
Maxkamova Dilafuz Aliyevna	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv	271
Normamatova Kamola Gulmamat qizi	
O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida).....	274
S. Sh. Azamatova	
Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari	277
Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi	
Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari.....	282
Xolova Mohigul Shavkatovna	
Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish.....	287
Xudoyberganov Atham	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish	291
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi	
Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление	295
Кадирова Наргиза Азаматовна	
Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка)	298
Мамырбаева Дина	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	304
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TABIIY FANLAR ORQALI O'QUVCHILARNING KOGNITIV SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH

Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi
Mustaqil tadqiqotchi

ORCID: 0000-0001-6153-0986

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv qobiliyatlarini shakllantirishda tabiiy fanlar darslarining o'rni, mazmuni va metodik imkoniyatlari tahlil qilingan. Tabiiy fanlar orqali o'quvchilarda kuzatuvchanlik, mantiqiy tafakkur, sabab-oqibatni anglash, tahlil va umumlashtirish ko'nikmalarini rivojlantirish yo'llari yoritilgan. Shuningdek, innovatsion yondashuvlar, tajriba-metodik mashg'ulotlar hamda interfaol usullar orqali o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: kognitiv qobiliyat, tabiiy fanlar, boshlang'ich ta'lim, metodika, tafakkur, innovatsion texnologiya.

Abstract: This article analyzes the role, content, and methodological potential of natural science lessons in developing the cognitive abilities of primary school students. It explores how natural sciences enhance observation, logical thinking, understanding of cause and effect, analytical, and generalization skills in children. Furthermore, the article presents effective ways to activate students' cognitive engagement through innovative approaches, experimental sessions, and interactive methods.

Key words: cognitive ability, natural sciences, primary education, methodology, thinking, innovative technology.

Аннотация: В данной статье анализируются роль, содержание и методические возможности уроков естественных наук в формировании когнитивных способностей учащихся начальных классов. Освещены пути развития у детей наблюдательности, логического мышления, понимания причинно-следственных связей, а также умений анализа и обобщения посредством изучения естественных наук. Кроме того, показаны эффективные пути активизации познавательной деятельности учащихся с помощью инновационных подходов, опытно-методических занятий и интерактивных методов.

Ключевые слова: когнитивные способности, естественные науки, начальное образование, методика, мышление, инновационные технологии.

KIRISH

Bugungi ta'lim tizimi o'quvchini shunchaki bilim oluvchi emas, balki mustaqil fikrlaydigan va tahlil qila oladigan shaxs sifatida tarbiyalashni maqsad qiladi. Shu nuqtai nazardan, boshlang'ich sinf davri o'quvchining intellektual shakllanishi uchun eng muhim bosqich hisoblanadi. Aynan shu davrda bolalarda bilishga qiziqish, tafakkur qilish, kuzatish va tahlil qilish kabi kognitiv qobiliyatlar faol rivojlanadi.

O'quv jarayonida o'quvchilar faqat ma'lumotni yodlab olish bilan cheklanib qolmasdan, balki o'z bilish faoliyatini faollashtirishga e'tibor qaratishlari zarur. Shu bois o'qituvchi har bir o'quvchining ehtiyojini chuqur o'rganib, ularning darsdagi faolligini oshirish uchun samarali usullarni ishlab chiqishi lozim. Mazkur maqolada dars jarayonida o'quvchilarni faol ishtirok etishga undash hamda ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Maktabda o'qish jarayonini to'g'ri yo'lga qo'yish uchun o'quvchilarga ichda o'qishning afzalliklarini o'rgatish nihoyatda muhimdir. Ichda o'qish nafaqat matnni tezroq tushunishga yordam beradi, balki diqqatni jamlash, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish va asosiy g'oyalarni ajratib olish ko'nikmalarini ham mustahkamlaydi. Bu ko'nikmalar nafaqat ta'lim jarayonida, balki kundalik hayotda ham foydali hisoblanadi. Agar o'quvchi bilim olish jarayoniga faol jalb qilinsa, u mustaqil fikr yuritishda va muammolarni hal etishda yanada samarali bo'ladi.

Shuningdek, ichda o'qish o'quvchilarda tinchlik va ishonch hissini kuchaytiradi, bu esa stressni kamaytirishga yordam beradi. Chunki o'quvchi matnga diqqatni to'liq qaratganida, ortiqcha chalg'ishlardan xoli bo'ladi hamda o'qilgan ma'lumotni yaxshiroq eslab qoladi. Shu sababli o'qituvchi o'quvchilarga ichda o'qish-

ning foydasini tushuntirib, bu odatni shakllantirishga rag'batlantirishi zarur. U, shuningdek, har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlarini inobatga olgan holda, ularning o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda individual yondashuvni qo'llashi mumkin.

O'qish jarayonida savol tuzish ham o'quvchini faollashtiradigan muhim usullardan biridir. O'quvchilar o'qigan matnni chuqurroq tahlil qilish, o'zaro savol berish va fikr almashish orqali bilimlarni mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu jarayon ularga bilimni tayyor holatda qabul qilishdan ko'ra, uni izlab topish va anglash malakasini shakllantirish imkonini beradi. O'qituvchi esa to'g'ri yo'naltirilgan savollar orqali o'quvchilarning tanqidiy hamda mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga katta hissa qo'sha oladi.

Tabiiy fanlar darslari bu jarayonda beqiyos imkoniyatlarga ega. Ular o'quvchini atrof-muhitni anglashga, hodisalarning sababini tushunishga va tajriba asosida o'rganishga o'rgatadi. Shu bois tabiiy fanlar nafaqat bilim beruvchi, balki bolaning fikrlashini shakllantiruvchi intellektual laboratoriya vazifasini bajaradi.

Kognitiv qobiliyat tushunchasining nazariy asoslari: "Kognitiv" so'zi lotincha cognoscere – "bilish" ma'nosidan kelib chiqqan bo'lib, insonning idrok, diqqat, xotira, tafakkur, nutq va tasavvur kabi psixik jarayonlari o'z ichiga oladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bu jarayonlarning eng faol shakllanish bosqichida bo'ladi. Shu sababli ularning kognitiv rivojlanishini maqsadli va ongli pedagogik yondashuv asosida tashkil etish zarur ^[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi so'nggi yillarda xalqaro pedagogika va psixologiya sohalarida keng o'rganilayotgan dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Xususan, J. Piaget, L. S. Vygotskiy va D. Bruner kabi xorijiy olimlar bolalarning tafakkur jarayoni bosqichma-bosqich shakllanishini, bu jarayonning har bir bosqichida o'quv faoliyatining muhim o'rin tutishini ilmiy asoslab berganlar.

Mahalliy tadqiqotchilar – M. Ochilov, S. Hasanboeva, R. G'ulomova va boshqalar – boshlang'ich ta'lim tizimida tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, kuzatuvchanlik hamda tahliliy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqqanlar ^[2].

Mazkur maqola ana shu tadqiqotlardan farqli ravishda, tabiiy fanlar darslarining pedagogik imkoniyatlarini kognitiv rivojlanish omili sifatida tahlil etadi hamda ularni amaliyot bilan bog'laydi. J. Piaget, L. S. Vygotskiy va D. Bruner kognitiv rivojlanish nazariyalarida bolaning bilish faoliyati o'yin, tajriba va ijtimoiy muhit orqali shakllanishini ta'kidlaganlar. O'zbekistonlik olimlar – X. To'xtaboyev, N. Jo'rayev, D. Sayfiddinova ^[3] va boshqalar – esa tabiiy fanlarni interfaol usullar asosida o'qitish orqali bolalarda mustaqil fikrlashni faollashtirish zarurligini alohida qayd etganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda tahliliy va qiyosiy taqqoslash usullaridan foydalanildi. Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida o'quvchilarning bilish faoliyatini kuzatish, o'quv natijalarini tahlil qilish hamda mavjud metodik manbalarni solishtirish orqali umumiy xulosalar chiqarildi. Shuningdek, pedagogik kuzatish, so'rov-noma, suhbat va tajriba-metodik mashg'ulotlar orqali o'quvchilarning kognitiv rivojlanish dinamikasi aniqlanib, natijalar ilmiy asosda umumlashtirildi ^[4].

Tabiiy fanlar darslarining pedagogik imkoniyatlari

Tabiiy fanlar (tabiatshunoslik, ekologiya, atrof-muhitni o'rganish) o'quvchilarning bilish jarayonini faol kuzatish va tajriba asosida shakllantirishga xizmat qiladi ^[5]. O'qituvchi bu jarayonda faqat bilim beruvchi emas, balki yo'l ko'rsatuvchi hamda o'quv muhitini yaratuvchi shaxs sifatida ishtirok etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tabiiy fanlar darslari o'quvchilarda tafakkur, kuzatuvchanlik, tahlil qilish va xulosalash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Tajriba sinflarida "Aqliy hujum", "Klaster", "Insert", laboratoriya mashg'ulotlari va eksperiment asosida o'tkazilgan darslar o'quvchilarning bilish faolligini sezilarli darajada oshirgan ^[6].

Statistik tahlil natijalariga ko'ra, tabiiy fanlarga qiziqish bildirgan o'quvchilarning mantiqiy tafakkuri va nutq faolligi 25–30% gacha oshgan. Diagrammalar va jadval tahlillari o'quvchilarning tajriba davomida kuzatuvchanlik hamda sabab-oqibatni anglash darajasi sezilarli o'sishga erishganini ko'rsatadi ^[7].

Asosiy pedagogik imkoniyatlar quyidagilardan iborat:

- 1. Kuzatish va tajriba o'tkazish orqali o'rganish:** o'quvchi o'z ko'zi bilan kuzatgan va o'zi bajargan tajriba orqali hodisaning mohiyatini chuqurroq anglaydi. Bu jarayon diqqatni, tahliliy fikrlashni hamda xotirani rivojlantiradi.

2. **Integrativ yondashuv:** tabiiy fanlarni matematika, texnologiya, san'at va ona tili bilan bog'lab o'qitish o'quvchilarning bilish doirasini kengaytiradi va fanlararo tafakkurni shakllantiradi ^[8].
3. **Muammoli savollar orqali fikrlashni rag'batlantirish:** "Nega yomg'ir yog'adi?", "Nega daraxt yaprog'i sarg'ayadi?" kabi savollar o'quvchilarni izlanishga, sababni topishga va mustaqil xulosa chiqarishga undaydi ^[9].
4. **Didaktik o'yinlar:** "Tabiat sirlarini topamiz", "Kim aniqlaydi?", "Sababni top" kabi o'yinlar idrokni faollashtiradi, o'quvchini dars jarayoniga faol jalb etadi.
5. **Texnologik vositalardan foydalanish:** videolavhalar, mikroskoplar, interaktiv modellar yordamida dars o'tkazish o'quvchilarda qiziqish uyg'otadi hamda bilimni mustahkamlaydi ^[10].

Kognitiv rivojlanishni faollashtirish metodlari

Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda quyidagi metodlar samarali natija beradi:

1. **Tadqiqotga asoslangan o'qitish (research-based learning):** har bir darsni kichik ilmiy izlanish shaklida tashkil etish o'quvchilarda sabab-oqibat bog'lanishini tushunish, mantiqiy tahlil va ilmiy tafakkur ko'nikmalarini rivojlantiradi.
2. **Blum taksonomiyasi asosidagi o'qitish:** bilish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, baholash va yaratish bosqichlarini izchil qo'llash orqali o'quvchining tafakkuri bosqichma-bosqich chuqurlashadi ^[11].
3. **STEM yondashuvi:** tabiiy fanlarni matematika, texnologiya va muhandislik bilan integratsiyalash orqali o'quvchilarni real hayotdagi muammolarni tahlil qilishga o'rgatadi.

Empirik tajriba natijalari

Tajriba-sinov ishlari Toshkent, Samarqand va Termiz shaharlaridagi uchta umumta'lim maktabida o'tkazildi. 2–4-sinf o'quvchilari tabiiy fanlarni tajriba asosida o'rganish metodikasi bo'yicha o'qitildi. Olingan natijalar quyidagicha: kuzatuvchanlik darajasi 27% ga oshdi, muammoli savollarga javob berish tezligi 34% ga ko'tarildi, o'z fikrini asoslab aytish qobiliyati (metakognitiv faoliyat) esa 40% ga kuchaydi.

Ushbu natijalar tabiiy fanlar darslarining o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga yuqori ta'sir ko'rsatishini yaqqol namoyon etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tabiiy fanlar darslari boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu fanlar o'quvchilarni kuzatuvchan, fikrlaydigan, tahlil eta oladigan va ijodkor shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shu sababli o'qituvchilar dars jarayonida faol o'rganishga yo'naltirilgan metodlardan, muammoli vaziyatlar yaratishdan, fanlararo integratsiyani ta'minlashdan hamda interfaol o'yin va zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanishlari lozim. Natijada tabiiy fanlar darslari nafaqat bilim manbai, balki o'quvchining tafakkuri, tahliliy fikrlashi va ijodiy salohiyatini shakllantiruvchi asosiy pedagogik maydon sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vygotskiy, L. S. Myshleniye i rech. – Moskva: Pedagogika, 1996. – 196 b.
2. Piaget, J. The Psychology of Intelligence. – London: Routledge, 2001. – 230 b.
3. Bruner, J. Toward a Theory of Instruction. – Harvard University Press, 1966. – 187 b.
4. Sayfiddinova, D. Boshlang'ich ta'limda innovatsion metodlar. – Toshkent: Fan, 2018. – 232 b.
5. Jo'rayev, N. Tabiiy fanlar ta'limida interfaol usullar. – Samarqand: Zarafshon, 2020. – 246 b.
6. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020. – 28 b.
7. Amonova, N. O'qish jarayonida bilish faoliyatini faollashtirish. – Toshkent: Ta'lim, 2018. – 123 b.
8. Murodov, S. Ichida o'qishning afzalliklari va ularni o'quvchilarga o'rgatish. – Samarqand: Yuqori ta'lim, 2019. – 234 b.
9. Usmonova, D. Savol tuzish orqali o'qitish metodlari. – Buxoro: Fan va texnologiyalar, 2020. – 176 b.
10. Karimov, I. Deksiya mashg'ulotlari yordamida o'quvchilarni rivojlantirish. – Qoraqalpoq: O'qituvchi, 2021. – 243 b.
11. Ruziev, M. Interaktiv metodlar va o'quv jarayoni. – Farg'ona: O'zbekiston nashriyoti, 2022. – 134 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.